

DIGITAL INSURANCE AND INSURTECH: A NEW ERA OF INSURANCE SERVICES**Romashko O.,***PhD. (Economist),**Associate Professor at the Department of Finance, Accounting and Taxation*ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7560-2733>*Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Ivano-Frankivsk, Ukraine***Krykhivska N.***PhD. (Economist),**Associate Professor at the Department of Finance, Accounting and Taxation*ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6807-0177>**ЦИФРОВЕ СТРАХУВАННЯ ТА INSURTECH: НОВА ЕРА СТРАХОВИХ ПОСЛУГ****Ромашко О.***Кандидат економічних наук,**Доцент кафедри фінансів, обліку та оподаткування*ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7560-2733>*Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу,**Івано-Франківськ, Україна***Крихівська Н.***Кандидат економічних наук,**Доцент кафедри фінансів, обліку та оподаткування*ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6807-0177><https://doi.org/10.5281/zenodo.15317862>**Abstract**

The article explores the contemporary transformations in the insurance sector driven by digital technologies, with a particular focus on the development of the InsurTech domain. Key innovative solutions that are reshaping traditional approaches to insurance business operations are analyzed, including process automation, enhancement of service models, and improved customer orientation. Special attention is given to the analysis of international experience in the implementation of InsurTech solutions as a source of potential adaptation models for the Ukrainian insurance market. The study identifies current challenges accompanying the digital transformation of insurance and offers recommendations for the implementation of effective international practices within the domestic context.

Анотація

У статті здійснено дослідження сучасних трансформацій у сфері страхування під впливом цифрових технологій, зосереджене на розвитку напряму InsurTech. Проаналізовано ключові інноваційні рішення, що змінюють традиційні підходи до організації страхового бізнесу, зокрема шляхом автоматизації процесів, удосконалення сервісних моделей і підвищення клієнтоорієнтованості. Значну увагу приділено аналізу зарубіжного досвіду впровадження InsurTech-рішень як джерела потенційних моделей адаптації для українського страхового ринку. Виявлено актуальні виклики, що супроводжують цифрову трансформацію страхування, та запропоновано рекомендації щодо імплементації ефективних міжнародних практик у вітчизняний контекст.

Keywords: digital insurance, digitalized insurance, innovative technologies, InsurTech, insurance companies.

Ключові слова: цифрове страхування, діджитал-страхування, інноваційні технології, InsurTech, страхові компанії.

Постановка проблеми. Сучасні цифрові технології суттєво трансформують бізнес-процеси, і страхова галузь не є винятком. Страхові компанії активно впроваджують інноваційні цифрові рішення для розширення своїх можливостей та покращення обслуговування клієнтів. Використання цифрових моделей у страхуванні дозволяє забезпечити оперативність, гнучкість, зручність доступу та зрозумілий інтерфейс для користувачів. Такий формат страхування відкриває широкі можливості для зростання та подальшого розвитку. А постійний розвиток цифрових технологій — таких як штучний

інтелект, блокчейн, машинне навчання та аналітика великих даних — сприяє появі нових рішень, які трансформують бізнес-моделі страхових компаній, оптимізують внутрішні процеси та підвищують якість клієнтського сервісу. У цих умовах цифровізація виступає рушієм змін і визначальним чинником ефективності та конкурентоспроможності.

Водночас, попри активний розвиток InsurTech за кордоном, в Україні все ще бракує системного підходу до впровадження сучасних цифрових рішень у страхову галузь. Недостатньо дослідженим

залишається питання того, як саме міжнародний досвід цифрової трансформації може бути ефективно адаптований до вітчизняного контексту. Зокрема, потребує аналізу практичне застосування інноваційних рішень у роботі страхових компаній, моделі клієнтоорієнтованості, цифрові платформи обслуговування, а також стратегії, що дозволяють успішно інтегрувати новітні технології в операційні процеси.

Отже, актуальною є потреба в дослідженні провідного зарубіжного досвіду впровадження InsurTech-рішень з метою виокремлення найуспішніших практик, що можуть сприяти цифровій трансформації українського страхового ринку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.

Останніми роками спостерігається зростання наукового та прикладного інтересу до теми цифрової трансформації страхового ринку, зокрема в контексті розвитку InsurTech. Дослідження зарубіжних авторів [11-16] зосереджуються на аналізі трансформаційних змін у бізнес-моделях страхових компаній, спричинених впровадженням таких технологій, як штучний інтелект, блокчейн, вбудоване страхування, цифрові двійники. У працях цих авторів наголошується, що успішна імплементація цифрових інструментів дозволяє страховим компаніям зменшити витрати, підвищити точність оцінки ризиків, персоналізувати продукти та покращити клієнтський досвід.

Українські науковці [1-3, 8, 9, 16] лише починають системно досліджувати InsurTech у вітчизняному контексті. У публікаціях аналізується загальний стан цифровізації страхового ринку України, наводяться окремі приклади використання технологій, проте переважно відсутні глибокі порівняльні дослідження зарубіжного досвіду та моделі його адаптації до українських реалій.

Таким чином, актуальним залишається подальше вивчення міжнародного досвіду впровадження InsurTech-рішень, зокрема з позицій практичного застосування, масштабованості та ефективності в умовах різних економічних та інституційних середовищ. Такий аналіз дає змогу ідентифікувати інноваційні практики, що можуть бути використані для прискорення цифрової трансформації української страхової галузі.

Формулювання цілей статті. Метою цієї статті є дослідження впливу сучасних цифрових технологій на трансформацію страхової галузі, зокрема, через впровадження цифрового та діджитал-страхування. Стаття також має на меті аналіз закордонного досвіду у впровадженні інноваційних цифрових технологій в страхування, а також надання рекомендацій щодо вдосконалення бізнес-практик для забезпечення ефективності, безпеки та конкурентоспроможності вітчизняного страхового ринку.

Виклад основного матеріалу дослідження. Цифрове страхування – це комп'ютеризація традиційних страхових послуг шляхом цифровізації всіх страхових операцій та заміну фізичної присутності страхування онлайн контактом, ліквідуючи потребу споживача відвідувати філію [1, с. 14-15]. Цифрове страхування надає користувачам можливість

отримувати різні страхові послуги та продукти через електронні або онлайн-платформи. Такі сервіси поєднують дистанційне обслуговування клієнтів із застосуванням цифрових алгоритмів для розрахунку вартості та оформлення полісів. Багато страхових компаній створюють окремі цифрові підрозділи, які займаються розвитком онлайн-страхування, паралельно продовжуючи використовувати традиційні методи роботи.

Важливою складовою цифрового страхування є процес діджиталізації, що передбачає трансформацію фізичних даних у цифровий формат із метою забезпечення їх збереження, захисту та забезпечення швидкого доступу до інформації [2]. У науковій літературі дедалі частіше використовується поняття «діджитал-страхування», яке трактується як системний процес збору, упорядкування, обробки та використання інформації страховими компаніями із застосуванням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій та впровадженням інноваційних підходів у страхуванні. Це спрямовано на підвищення якості клієнтського сервісу та ефективності комунікації між страховиком і споживачем страхових послуг [3, с. 2, 4].

На основі проведеного аналізу авторами доведено, що зміст даної категорії доцільно розглядати шляхом урахування наступних аспектів [3, с. 2, 4]:

- сутнісний – як спосіб проникнення цифрових технологій у страхові бізнес-процеси;
- інформаційний – як спосіб переведення страхового інформаційного поля з аналогового у цифровий формат;
- технологічний – як процес систематизації, використання, обробки інформації страхової компанії у цифровому форматі.

Цифровізація у страхуванні має низку переваг та відкриває нові можливості перед учасниками страхового ринку. Діджитал-страхування дозволяє страховим компаніям знизити витрати впровадженням онлайн-страхування. Таким чином, виникає можливість у скороченні витрат за рахунок виключення з ланцюжка продажів страхових посередників, зменшення комісійних винагород, зниження витрат на оренду приміщень тощо [4].

Суттєвою перевагою діджитал-страхування є зменшення ймовірності шахрайства й підвищення безпеки страхових операцій. Адже за умови придбання поліса через страхового посередника є ризик не внесення останнім страхової премії. Результат таких дій – договір страхування не вступає в силу.

Поряд із економічною ефективністю і безпекою діджиталізація у страхуванні характеризується зручністю [5].

Однак діджиталізації притаманні й деякі проблеми, а саме:

- обмеженість і труднощі з масштабістю застосування цифрових технологій у зв'язку з необхідністю несення витрат на переоснащення ІТ-забезпечення страхової діяльності та перенавчання співробітників;
- безпека, у тому числі щодо доступу до особистих даних;
- конкуренція цифрових каналів з іншими каналами послуг страхових компаній;

– необхідність перестроювання внутрішніх бізнес-процесів страхової компанії;
– недостатня кількість кваліфікованих фахівців [6].

Позитивні переваги та нові можливості, а також слабкі сторони процесу діджиталізації зведено до табл. 1.

Таблиця 1

Переваги та недоліки діджиталізації у страхуванні

Переваги	Недоліки
- зберігання цифрової та візуальної інформації.	- при невмілому використанні може зіпсувати взаємовідносини з клієнтами;
- швидкість обробки певних операцій;	- не захищеність особистих даних;
- спрощення роботи з масивом інформації;	- високий ступінь шахрайства;
- розвиток страхової компанії та підвищення її конкурентоспроможності;	- послаблення соціальних навичок в суспільстві;
- доступність;	- маніпуляція з цифровою інформацією;
- комунікація в реальному часі;	- велика кількість недостовірної інформації;
- економія коштів та інших ресурсів (трудових, матеріальних)	- не готовність оцифровуватись деяких верств населення;
- створення онлайн-ботів, які полегшують роботу продавцям/постачальникам	- при не достатньому рівні володіння цифровою технікою, можуть виникнути певні труднощі при її використанні;
- підвищення іміджу компанії за допомогою швидкої комунікації з клієнтами;	- необхідність у високоякісних виконавцях;
- зростання онлайн-професій;	- ймовірність високого рівня плагіату;
- розширення інформаційного простору;	- потреба підвищення професійного рівня і підготовки працівників з урахуванням наявних тенденцій на ринку праці і перспектив розвитку цифрової економіки;
- підвищення лояльності клієнтів до компанії;	- переваги не носять стабільний характер.
- зниження ціни за допомогою автоматизації процесів та оцифрування бізнес процесів	
- прозорість внутрішніх та зовнішніх процесів компанії;	
- надання додаткової цінності послуги через якісний сервіс;	
- високий рівень зв'язку з клієнтами та цільовою аудиторією;	

Джерело: сформовано авторами [4 - 7]

Не зважаючи на певні проблеми, страхові компанії активно продовжують впроваджувати діджиталізацію в свою діяльність.

Отже, цифрове страхування та діджитал-страхування у сучасному вжитку є синонімами та взаємозамінними. Обидва поняття описують процес надання страхових послуг через цифрові платформи та онлайн-канали - від оформлення полісів до виплат за страховими випадками, а основна їх мета - зробити страхові послуги більш доступними, зручними та зрозумілими для клієнтів.

На світовому страховому ринку спостерігається активне зростання та посилення цифрових каналів надання страхових послуг. Попит споживачів на самообслуговування суттєво зріс, особливо під впливом пандемії COVID-19, яка стала каталізатором переходу від традиційного продажу через агентів і брокерів до використання інноваційних цифрових рішень. Незважаючи на це, страхові посередники, зокрема агенти та брокери, зберігають значущу роль, особливо у сфері страхування життя. Водночас однією з провідних тенденцій розвитку ринку є впровадження багатоканальних стратегій збуту, що передбачає поєднання різних форматів продажу — через агентську мережу, прямі продажі та онлайн-платформи. Особлива увага при цьому

приділяється розвитку прямих каналів із використанням інструментів персоналізації та наданням консультаційних послуг клієнтам [8].

Для розкриття теми трансформації страхового ринку під впливом новітніх технологій та змін у споживчих підходах до страхування використовують термін InsurTech (Insurance Technology). Як подано в дослідженні [8, с. 152] «InsurTech — це імплементація та використання нових технологічних рішень та інновацій, повсюду ланцюжкові процесу надання страхових послуг, що мають на меті скорочення витрат страховиків та підвищення загальної ефективності страхової діяльності».

У науковій літературі (зокрема, С. Волосович і О. Фоміна [9]) окреслено два ключові підходи до трактування поняття InsurTech — інституційний та технологічний.

Перший, інституційний (суб'єктоцентричний) підхід акцентує увагу на впливі формальних і неформальних інституцій на впровадження інновацій у сфері страхування. У цьому контексті ефективність та масштаби розвитку InsurTech значною мірою залежать від інституційного середовища, включаючи стратегію регуляторів і чинну нормативно-правову базу.

Другий підхід — технологічний (техноцентричний) — зосереджується на конкретних цифрових рішеннях, що застосовуються у страховій сфері. У цьому випадку технології розглядаються як основний рушій інноваційної трансформації галузі, а саме поширення InsurTech на ринку вважається результатом технологічного прогресу.

Таким чином InsurTech є ширшим поняттям ніж цифрове страхування, оскільки означає використання інноваційних технологій у сфері страхування. Воно охоплює не лише цифрові канали продажу полісів, а й застосування штучного інтелекту, великих даних, IoT, blockchain та інших технологій для оптимізації всіх бізнес-процесів страхової компанії, табл. 2.

Таблиця 2

Використання сучасних технологій у сфері страхування

Технологія / рішення	Використання у страхуванні
Big Data	Аналіз великих обсягів клієнтських та ринкових даних для оцінки ризиків, виявлення шахрайства, формування персоналізованих страхових продуктів.
Інтернет-страхування	Надання можливості оформлення страхових полісів, подання заявок, отримання виплат через веб-платформи або мобільні додатки.
Інтернет речей (IoT)	Використання підключених пристроїв (авто, гаджети, датчики), які збирають дані для оцінки поведінки, ризиків та автоматичного реагування на події.
Штучний інтелект (AI) та машинне навчання	Автоматизована оцінка страхових випадків, побудова моделей ризиків, визначення премій, обробка клієнтських запитів.
Чат-боти та NLP-системи	Спілкування з клієнтами у текстовому або голосовому режимі, допомога у виборі полісу, подання заявок, надання довідкової інформації.
Хмарні технології та обчислення	Зберігання та обробка даних у хмарному середовищі, що забезпечує гнучкість, масштабованість та доступність сервісів.
Автоматизація та Robotic Process Automation (RPA)	Автоматизація рутинних процесів: обробка заявок, формування документів, перевірка інформації, виплати.
RegTech-рішення	Дотримання регуляторних вимог, автоматичне формування звітності, моніторинг відповідності стандартам.
Мобільні мережі та 5G технології	Забезпечення швидкого обміну даними між пристроями, клієнтами та компанією; підтримка роботи IoT, відеоаналізу, телемедицини.
Граничні та квантові обчислення	Використання потужностей обчислення біля джерела даних для аналізу в реальному часі; підвищення безпеки через квантове шифрування.
Біометричні технології та телематика	Ідентифікація клієнтів за відбитками пальців/обличчям; моніторинг стилю водіння для коригування страхових премій.
Блокчейн та смарт-контракти	Створення децентралізованих реєстрів, які не можна змінити; автоматичне виконання умов договору через смарт-контракти без участі посередника.

Джерело: сформовано авторами [1; 8]

Сфера страхування, зокрема напрям InsurTech, є надзвичайно динамічною та інноваційною. Постійний розвиток цифрових технологій сприяє появі нових рішень, які трансформують бізнес-моделі страхових компаній, оптимізують внутрішні процеси та покращують клієнтський досвід. Завдяки

впровадженню інновацій страхові послуги стають більш персоналізованими, швидкими та доступними. Нижче наведено приклади актуальних і новітніх зарубіжних технологій, які доцільно додати до загальної класифікації інструментів InsurTech, табл. 3.

Використання новітніх технологій у сфері страхування

Технологія / рішення	Використання у страхуванні
Генеративний штучний інтелект (Generative AI)	Створення шаблонів страхових полісів, відповідей на запити клієнтів, навчальних матеріалів для клієнтів і персоналу; допомога у створенні контенту на основі даних [10].
Доповнена реальність (AR) / Віртуальна реальність (VR)	Віртуальні огляди пошкоджень (наприклад, після ДТП або стихійного лиха), тренінги для працівників страхових компаній у симульованому середовищі [11].
Predictive Analytics (Прогнозна аналітика)	Прогнозування ризиків на основі історичних даних, оцінка ймовірності настання страхових випадків, персоналізація тарифів [12].
Gamification (Гейміфікація)	Мотивація користувачів до безпечної поведінки (наприклад, в автострахованні або здоровому способі життя) через бонуси, бали, рівні та винагороди [13].
Embedded Insurance (вбудоване страхування)	Пропозиція страхових продуктів прямо під час покупки інших товарів/послуг (наприклад, страхування під час бронювання квитків або покупок в інтернет-магазині) [14].
API-платформи (відкриті API)	Інтеграція страхових сервісів з банками, платформами e-commerce, транспортними додатками — для швидкої обробки запитів та обміну даними [14].
Digital Twins (цифрові двійники)	Моделювання об'єкта страхування (автомобіля, будинку, здоров'я клієнта) в цифровому форматі для моніторингу стану, прогнозування ризиків і страхового ціноутворення [15].

Поширення та активне використання даних технологій у сфері страхування відкриває нові можливості для оптимізації процесів та вдосконалення обслуговування клієнтів. Страхові компанії отримують змогу автоматизувати рутинні операції, більш точно оцінювати ризики, формувати індивідуальні страхові пропозиції та прогнозувати поведінку споживачів. Це не лише спрощує їхню щоденну діяльність, а й створює підґрунтя для розробки інноваційних страхових продуктів, орієнтованих на сучасні потреби ринку.

У світлі стрімкого розвитку цифрових технологій для страхових компаній стає пріоритетним не лише впровадження сучасних цифрових рішень, а й підвищення цифрової грамотності працівників. Володіння цифровими навичками та ефективне використання нових інструментів суттєво підвищують рівень клієнтського обслуговування та оптимізують внутрішні бізнес-процеси. Одночасно зі зростанням обсягу персональних даних, які обробляють страхові установи, постає важливість дотримання високих стандартів безпеки, конфіденційності та етичності. Дотримання законодавчих вимог, а також забезпечення прозорості під час роботи з даними є основою формування довіри клієнтів [16].

Сучасне страхування потребує не лише модернізації наявних продуктів під цифрові канали продажів, а й створення нових інноваційних послуг, які відповідатимуть актуальним запитам споживачів. Крім того, компаніям необхідно зосередитись на побудові довготривалих відносин із клієнтами — використовуючи можливості цифрового маркетингу, персоналізованих пропозицій і якісного сервісу. Застосування інструментів аналітики поведінки клієнтів може відігравати вирішальну роль у процесі їх залучення та утримання.

Висновки. Отже, сучасна страхова галузь стрімко трансформується під впливом цифрових техно-

логій та інноваційних рішень. Цифрове страхування та діджитал-страхування виступають синонімічними поняттями, що передбачають надання страхових послуг через онлайн-канали та цифрові платформи, роблячи процеси зручнішими, доступнішими й зрозумілішими для споживачів. Водночас InsurTech охоплює більш широку сферу, поєднуючи страхування із сучасними технологіями — від штучного інтелекту та блокчейну до вбудованого страхування та цифрових двійників.

Впровадження цифрових технологій відкриває для страхових компаній нові можливості для розвитку, підвищення ефективності та розширення клієнтської бази. Світовий досвід демонструє успішні приклади використання InsurTech-рішень у таких країнах, як США, Великобританія, Німеччина та Ізраїль, де цифровізація страхової сфери сприяла появі нових бізнес-моделей, персоналізації страхових продуктів та значному зниженню операційних витрат.

Адаптація цього досвіду до українських реалій може сприяти створенню більш конкурентоспроможного страхового ринку. Проте, разом із новими можливостями, виникають і певні виклики — зокрема, загрози кібербезпеці, потреба в підвищенні цифрової грамотності клієнтів і працівників, необхідність оновлення регуляторних підходів, а також ризик послаблення соціальних контактів. Подолання цих викликів, із врахуванням міжнародного досвіду, дозволить страховому ринку України успішно адаптуватися до умов цифрової економіки та забезпечити сталий розвиток у майбутньому.

Список літератури:

1. Гавадзин, Н., Запухлий, Р., Григорська, Н., Гребенюк, Н. (2023). Цифровізація страхування. Науковий вісник Ужгородського національного університету. URL: http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/48_2023ua/4.pdf

2. Дем'янчук, М., Гуржий, К. (2018). Трансформація страхового ринку в умовах розвитку цифрових технологій. Інфраструктура ринку, (25). URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2018/25_2018_ukr/46.pdf
3. Ромашко, О., Пукіш, О. (2021) Діджитал-страхування: сутнісно-аспектний аналіз. Економіка та суспільство. 2021. № 26. URL: <https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/328>
4. Фльонц, О. (2020). Діджиталізація – нові можливості чи крах реальності? Листи до приятелів. URL: <https://lysty.net.ua/digitaliz/>
5. Editorial team. The advantages and disadvantages of digitalisation. Smart –smarter. Business hub & website designer. URL: <https://startsmarter.co.uk/the-advantages-and-disadvantages-of-digitalisation/>
6. Advantage law enforcement complience. (2020). Advantages and disadvantages of digitalisation. URL: <https://www.myalec.net/usd-to-tlro/8c7359-advantages-and-disadvantages-of-digitalization+&cd=18&hl=uk&ct=clnk&gl=ua>
7. Paul Goodman. (2021). 17 disadvantages of digital technology. TurboFuture. URL: <https://turbofuture.com/misc/Disadvantages-of-Digital-Technology>
8. Кривенко, В. (2023). Insurtech на ринку страхових послуг України. Інвестиції: практика та досвід, (24). URL: <https://nayka.com.ua/index.php/investplan/article/view/2647/2683>
9. Волосович, С., Фоміна, О. (2018). Технологічні інновації на страховому ринку. Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, (5). URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vknteu_2018_5_11.
10. Generative AI in Insurance. https://aisera.com/blog/chatgpt-generative-ai-in-insurance/?utm_source
11. Sasha Butenko. How Augmented Reality Impacts the Insurance Industry: 7 Use Cases of AR Applications. https://www.jasoren.com/how-augmented-reality-impacts-the-insurance-industry-7-use-cases-of-ar-applications/?utm_source
12. Predictive Analytics in Insurance | Top 6 Use Cases for 2024. https://formotiv.com/predictive-analytics-in-insurance/?utm_source
13. How Insurance Companies Use Gamification to Drive Engagement and Sales. https://spinify.com/blog/how-insurance-companies-use-gamification-to-drive-engagement-and-sales/?utm_source
14. Amelia Matthewson. Embedded Insurance Ecosystems. https://insurtechdigital.com/articles/embedded-insurance-ecosystems?utm_source
15. Cem Dilmegani. How Digital Twin Insurance Change the Sector in 2025. https://research.aimultiple.com/digital-twin-insurance/?utm_source
16. Федорович, І. (2024). Вдосконалення каналів реалізації страхових послуг в епоху цифрових інновацій. Економіка і суспільство. URL: <https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/3447/3375>